

ИЗВЛИЧАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ ПОСЛАНИЯ ОТ КОГНИТИВНОТО БЕЗСЪЗНАТЕЛНО

Саша Давидова

RETRIEVING COMMUNICATION IDEAS FROM THE COGNITIVE UNCONSCIOUS

Sasha Davidova

Резюме: Настоящият доклад има за цел да представи процеса на извличането на комуникационни послания от когнитивното безсъзнателно. Това са мисли, чувства и емоции на потребителите, които служат за разработване на въздействащи комуникационни послания. Преди това, обаче се разглежда какво е „когнитивно безсъзнателно”. Обяснява се и взаимодействието между безсъзнателните когниции (разумът) и емоциите, главно изразяваща се в това, че не може да се поддържат когнициите в когнитивното безсъзнателно, без да са белязани с някаква емоция. Това води към извода, че когнициите може да се изследват, чрез изследвания, измерващи емоциите на потребителите, извлечени от тяхното безсъзнателното, с помощта на метафори.

Ключови думи: когнитивно безсъзнателно, когниции, емоции, метафори.

Abstract: This report aims to present the process of retrieving communication messages from cognitive unconscious. These are thoughts, feelings and emotions of users that serve to develop influential communication messages. Previously, however, what is "cognitively unconscious" is considered. The interaction between unconscious cognitions (reason) and emotions is explained, mainly in that cognitive cognitions can not be maintained unconsciously without being marked by any emotion. This leads to the conclusion that cognitions can be investigated by means of surveys measuring the emotions of users extracted from their unconscious with metaphors.

Keywords: cognitive unconscious, cognitions, emotions, metaphors.

1. Когнитивно безсъзнателно

Понятието „когнитивно безсъзнателно”, понякога наричано „безсъзнателна психика”, според Залтман (2003)¹ се отнася до умствените процеси, протичащи извън съзнанието на потребителите, които заедно със съзнателните процеси създават преживяването на света. Терминът не се съотнася до психоаналитичните понятия, макар че те също имат важно присъствие в безсъзнателната психика.

Повечето когниции (и други ментални елементи) се осъществяват в безсъзнателната част на мозъка. Безсъзнателните когниции съставляват 95% и дори

¹Zaltman, G. (2003), How Customers Think, Boston: Harvard Business School Press

повече от всички когниции, т.е. според Лакоф и Джонсън² 95% от всички когниции се появяват под нивото на съзнанието в сенките на разума, като най-много 5% се осъществяват във висшето съзнание. Една от особените способности на безсъзнателното – и вероятно сред най-съществените е способността му да обхваща, преработва и съхранява много и разнородна информация едновременно. Залтман (2003)³ цитира Джон Ходжланд, който красноречиво обяснява тази идея: „следователно....в сравнение с „безсъзнателната преработка“...съзнателното мислене е крещящо тежко и бавно, в действителност не по-бързо от говоренето. Нещо повече, да поддържаш две различни течения на мисълта, е почти толкова трудно, колкото да водиш едновременно два разговора; съзнанието в определен смисъл е линеен и последователен процес, за разлика от многото едновременни когниции, които се проявяват в безсъзнателното действие”. Авторът цитира и Еделман и Тониони: „безсъзнателните аспекти на психичната дейност, например моторните и когнитивните рутини и т.нар. безсъзнателни спомени, намерения и очаквания, играят фундаментална роля в оформянето на съзнателния ни опит”. Залтман (2003) добавя, че зоните на човешкия мозък, които включват избора, се активират много преди да осъзнаем, че сме направили избор. С други думи решенията „се случват” преди видимо да са „направени”. Безсъзнателните преценки не само се случват преди съзнателните, но и ги ръководят.

В подкрепа на ролята на безсъзнателните когниции е трудността ни да обясним как е възникнала някаква наша идея, да предадем само въз основа на съзнателното ни познание как се кара велосипед, как се рита футболна топка, как се рисува и т.н., пише Желев, (2009)⁴ и добавя, че не всичко, което знаем, можем да обясним на другите. "Не всичко, което те могат да разберат, става по линия на обяснение. Ние можем съзнателно на покажем нещо, чийто пълен смисъл не осъзнаваме. Нашите възприятия на ниско равнище, като мирис, звук, цвят, докосване се ръководят от сложни правила, които ние не осъзнаваме”.

За да се появи дадена мисъл в съзнателното, т.е., за да бъде осъзната, предварително тя трябва да е възникнала в областта на безсъзнателното и после да е пробива в тази на съзнателното. Според Желев (2009)⁵ от методологическа гледна точка е много важно да се знае, че след като дадена мисъл, веднъж пробива в съзнателното и е била осъзната, започва да ни изглежда като плод на волево усилие, на наш съзнателен стремеж да обмислим, на целенасочено усилие – явление, познато като рационализация. Той посочва, че човек цял живот се стреми животът му да не премине безсмислено и „този стремеж ни кара да влагаме смисленост във всяко наше действие като породено от обмислено, разумно решение – всичко това с цел, за да го оправдаваме”. Очевидно, според автора, не искаме да признаем, че много от нещата се развиват и появяват извън нашето съзнателно ползване и воля. Той смята, че каквото

²Lakoff, G and Johnson, M. (1999), *Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenges to Western Thought*, N.Y.: Basic

³Zaltman, G. (2003), *How Customers Think*, Boston: Harvard Business School Press, p. 38. В българското издание на книгата

⁴Желев, 2009, статия в „Икономически алтернативи”, брой 1, „Излъчване на позиционни идеи, чрез изследване на безсъзнателното посредством генериране и анализ на метафори”

⁵ пак там

и да правим, ние винаги сме склонни, и в повечето случаи способни, да дадем разумни обяснения на нашите решения и действия. С особена сила това положение се отнася в случаите, когато такива обяснения нарочно се изискват – както става при голяма част от настоящите качествени изследвания. В тази връзка, Залтман (2003)⁶ посочва, че „тези разумни обяснения едва ли са напълно погрешни. Ключовият въпрос е доколко пълни са те. Ако имате пъзел от три части и разполагате с две от тях, вероятно ще си представите каква е третата. Ако пъзелът е от 500 части и имате само малко от тях, голямата картина ще остане завинаги загадка за вас. Понякога пъзелите, които маркетингозите отварят, имат само малко части, друг път – много повече. Вторият случай, в действителност най-важният, изисква проникване във висшето съзнание и разкопаване по-надълбоко в безсъзнателното за една по-пълна картина”.

Голямата роля на когнитивното безсъзнателно не омаловажава тази на съзнателното. Според Желев (2009)⁷ мислите, които осъзнаваме, ни позволяват да общуваме с другите, да предаваме познание и опит, да се учим, да изследваме и изучаваме, в това число и безсъзнателното и т.н. Той добавя, че между съзнателното и безсъзнателното безспорно съществуват тесни връзки. Така, например, според него част от емоциите, които се смятат като биологически конструкции, биват съзнателно възприемани като чувства и „осъзнаването им като чувства варира при отделните хора съобразно техните физически особености, индивидуална биография или социален код (едни народи са по-сентиментални, други по-уравновесени и пр.)”. В тази връзка, той цитира Култър и Залтман, че „това ни води до важната възможност, емоциите да са родното място на съзнателните (както и на безсъзнателните) цели. За някои потребители финансовата сигурност като цел може да е породена от страха, за други, с различна персонална история – от стеснение... В степента, в която на съзнателните цели е даден живот и очевиден от емоциите и други безсъзнателни процеси като тези на паметта, научаването, социализацията оформят начините, по които целите се преследват, справяме се с фрустрации и неудовлетвореност и се правят преценки за това дали целите са съответстващо или несъответстващо постигнати, нуждаем се от начини за изследване и проникване в безсъзнателните когнитивни процеси”.

За да навлезе в съзнанието, мисълта първо трябва да се оформи от основния си и силно пренаселен хабитат на безсъзнателното. Между съзнателното и безсъзнателното безспорно съществуват тесни връзки. Съзнанието дава свободата да разбираме безсъзнателните събития. Когнитивното безсъзнателно не омаловажава тази на съзнателното. Следователно, мислите, които осъзнаваме, ни позволяват да общуваме с другите, да предаваме познание и опит, да се учим, да изследваме и изучаваме, в това число и безсъзнателното.

2. Взаимодействието между безсъзнателните когниции (разумът) и емоциите

Когнитивното безсъзнателно и емоциите се разглеждат до голяма степен като отделни процеси. През последните две десетилетия обаче, редица учени изследват

⁶Zaltman, G. (2003), *How Customers Think*, Boston: Harvard Business School Press

⁷ Пак там

взаимозависимостта между двата психични процеса. Два от трите вида психични процеси са именно когнитивни и емоционални (третият е „волеви“). Когнитивните се отнасят до образа на даден обект или явление у индивида, при които постъпилата в сетивата информация се обработва, трансформира и организира. Емоционалните се отнасят до отношението, което един индивид има към даден обект или явление – емоция, чувство. В тази точка ще бъде разгледано връзката и взаимодействието между двата психични процеса.

Голямата роля на когнитивното безсъзнателно не омаловажава тази на съзнателното. Според Желев (2009)⁸ мислите, които осъзнаваме, ни позволяват да общуваме с другите, да предаваме познание и опит, да се учим, да изследваме и изучаваме, в това число и безсъзнателното и т.н. Той добавя, че между съзнателното и безсъзнателното безспорно съществуват тесни връзки. Така, например, според него част от емоциите, които се смятат като биологически конструкции, биват съзнателно възприемани като чувства и „осъзнаването им като чувства варира при отделните хора съобразно техните физически особености, индивидуална биография или социален код (едни народи са по-сентиментални, други по-уравновесени и пр.)”.

В тази връзка, той цитира Култър и Залтман, че „това ни води до важната възможност емоциите да са родното място на съзнателните (както и на безсъзнателните) цели. За някои потребители финансовата сигурност като цел може да е породена от страха, за други, с различна персонална история – от стеснение... В степента, в която на съзнателните цели е даден живот и очевидност от емоциите и други безсъзнателни процеси като тези на паметта, научаването, социализацията оформят начините, по които целите се преследват, справяме се с фрустрации и неудовлетвореност и се правят преценки за това, дали целите са съответстващо или несъответстващо постигнати, ние се нуждаем от намирането на начини за изследване и проникване в безсъзнателните когнитивни процеси”.

Желев (2009) цитира Търнър, който развива въпроса за връзката между разума и емоциите, заявявайки, че на тях трябва да се гледа не само като на противоположности, а като на партньори, които не могат един без друг. Според Търнър „за да се избере измежду алтернативите се изисква някакъв начин на оценяване на тяхната относителна стойност и тази способност за оценяване е свързана с емоциите. Емоциите придават на всяка алтернатива стойност и следователно осигуряват мерило за преценка и избор измежду тях. Този процес не е нужно да бъде съзнателен; и наистина за всички животни в т.ч. и хората, той рядко е такъв. **По този начин да бъдеш рационален, означава още да бъдеш и емоционален; всяка черта, която очертаваме, за да разделим когнициите от емоциите, проваля усилията ни да разберем неврологията на когнициите. Не може да се поддържат когнициите в дългосрочната памет, без те да са белязани от някаква емоция.”. Следователно когнициите може да се изследват, чрез измерване на емоциите на човека, извлечени от неговото безсъзнателно.**

⁸ Пак там

От гледна точка на когнитивната теория, Ortony и Turner (1990)⁹ твърдят, че емоциите са когнитивни зависимости и съдържат различни форми на познание. Според тях, емоциите и когнициите са отделни психични процеси, но са взаимодействащи си системи на мозъка. Ядрото на емоционалната система е мрежа, която оценява (изчислява) биологичното значение на стимулите, включително стимули от външната или вътрешната среда или от вътрешността на мозъка (мисли, чувства, образи, спомени).

Реакциите на потребителите за даден продукт се ръководят от дълбоко вкоренените им и трудни за изразяване мисли, чувства и емоции, а не от повърхностните им нагласи и мнения. Колкото по-радикален е даден продукт, толкова по-важен е безсъзнателният разум като обяснителен механизъм.

От безсъзнателния разум и когнитивното безсъзнателно трябва да се сондира безсъзнателното познание. Изследователи от различни дисциплини са разработили многобройни инструменти за проникване в когнитивното безсъзнателно и са използвали тези разкрития, за да създадат истинска стойност за потребителите.

Едно особено интересно средство включва **метафорите**. Като стимулират потребителите да използват метафори, докато говорят за продукт или услуга, изследователите извеждат безсъзнателните мисли, чувства и емоции на потребителите до ниво на съзнанието, пише Залтман (2003)¹⁰. Той добавя, че метафорите пренасят безсъзнателната, безмълвна мисъл към нивото на съзнанието, където тя може да бъде изследвана. Чрез нея се случва „интервюиране на разума”, което поддържа когнициите в дългосрочната памет, белязани от някаква емоция. Метафорите стимулират потребителите, когато говорят за даден продукт или услуга, да се изведат мисли, чувства и емоции от тяхното когнитивно безсъзнателно, на съзнателно равнище, пише Залтман (2003).

Тъй като могат да разкриват когнитивни процеси отвъд тези, видими в по-буквалния език, според него метафорите могат да изваждат на повърхността важни мисли, които буквалният език не представя в достатъчна степен или изобщо пропуска и „метафорите насочват вниманието на потребителите, влияят върху възприятията им, помагат им да осмислят онова, на което се натъкват и въздействат върху техните решения и действия. Следователно, разбирането и оказването на влияние върху мислите и решенията на потребителите – и проектирането на по-ценни предложения за тях – изискват изследване на метафорите, които използват”. Подобно на голяма част от изследванията върху метафорите, Залтман приема широк подход към тях, за да включва усмивките, аналозиите, алегориите, поговорките и други подобни. Всички тези форми изразяват една мисъл чрез друга.

Метафорите имат силно присъствие в рекламните комуникации. Авторът дава пример с мускулестия човек, изпълзващ от шишето, за да почиства подове, гигантът в пералнята машина, Гибралтарската скала, които внушават сигурност и сила. Предизвикателството обаче, според него е безмълвното мислене за метафората да се направи експлицитно, така че могъщата роля на метафората в потребителското мислене

⁹Ortony, A. & Turner, T. J. (1990). What's basic about basic emotions? *Psychological Review*,

¹⁰Залтман, Д. (2003). Как мислят потребителите. Издателство „Класика и стил”

да може да се използва по-ефективно. Авторът добавя още, че когато са правилно провокирани и тълкувани, метафорите на потребителите могат да разкриват както повърхностни, така и дълбоки мисли. Той цитира УиниШефър, мениджър на Моторола, който смята, че „с използването на метафори получаваш отговори на въпроси, които никога не си мислил да зададеш”.

Ако се изследва пълният спектър от метафори, които потребителите използват, за да мислят и чувстват за даден продукт, могат да създадат по-ефективни комуникационни послания за марката и да увеличат вероятността за покупката, добавя още Залтман (2003). Той посочва още, че „метафорите са основно средство, чрез което компаниите и потребителите ангажират взаимно влиянието и въображението си... Потребителските нужди са метафори, представляващи комуникационни идеи за потенциални продукти”.

В подкрепа на твърдението, че „мисленето е предимно метафорично и образно”, Желев (2013)¹¹ стига до извода, че съвременната когнитивна наука смята, че мисленето е предимно метафорично и образно, а езикът служи като средство за предаване на менталните имиджи от един човек към друг. Ако това е така, за да се разбере дълбинно човешкото мислене и същество, според него е нужно да се откриват и да се разбират метафорите и другите фигуративни изрази, които се използват, за да предаде едно нещо в термините на друго. Той добавя, че най-простата дефиниция на метафорите е предаването, обяснението, изразяването на едно нещо в термините на друго, „А е В”. Проучва, че Лакоф и Джонсън (1999)¹²отличават различни равнища на метафорите. Концептуалните метафори са междупонятни карти, които служат за структуриране на човешките разсъждения, опит и всекидневен език. Този тип метафори се появяват като резултат от повторни срещания на две области на мисленето и може и да не се осъзнава тяхното образуване. Така например, „метафората, че добре смазаната машина работи добре, за разлика от лошо смазаната, може да доведе човек до метафората, че добрият футболист е като добре смазана машина, защото е налице срещането на добрата работа (и добре смазаната машина, и добрият футболист работят добре)”. Концептуалните метафори, според Желев (2013) се предават чрез метафорични изрази: „ако си послужим с добре познатия спортен език – средната линия работи като добре смазана машина, отборът Х играят като куц кон (внушението за слаба игра, която е собствено слаба, а не заради силната игра на противника) и пр. Концептуалните метафори служат като градивни тухли за изграждане на комплексните метафори, които се представят като метафорични карти (ментални модели в терминологията на някои автори). Тези метафорични карти са културно споделени. Така например, метафората „не е важно как играеш, а дали печелиш в играта” се отнася повече до един социо-културен контекст, а „не е важно дали печелиш, а как играеш” – до друг такъв”.

Авторът цитира Залтман, че „Метафоричните изрази, концептуалните метафори и комплексните метафори заедно изграждат дълбочинните метафори като концептуални системи, като метафори на най-високо равнище на абстракция. Бидейки такива, те служат не само за изразяване на мисленето, но и за неговото направляване”.

¹¹ Желев, С. Рекламни изследвания, УИ УНСС, стр. 227-231, 2013;

¹²Lakoff, G. & Johnson, M. (1999). *Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenges to Western Thought*, N.Y.: Basic

Самият Залтман (2003)¹³ пита: „Защо мислим толкова често в метафори?“. Отговорът му се заключава в това, че по този начин ние успяваме да възприемаме и обясняваме света, да виждаме нови връзки, да тълкуваме нашите преживявания, да извличаме нов смисъл от тях. Нужно е съгласяване с това становище, но то обяснява нещата, така да се каже, терминално, откъм техния резултат, което според Желев (2013)¹⁴ не винаги е най-доброто обяснение, просто защото напомня на недолюбвания от науката похват на „черната кутия“: „за да получиш накрая едни какво си, в началото трябва да сложиш това и това, но не е ясно как едното се превръща в другото“. Защо мислим толкова често в метафори? Според автора, може да има и инструментално обяснение, в смисъл, с какво метафорите, като средство на мисленето, превъзхождат останалите средства?:

- *На първо място*, според него, метафората ни позволява образно разбиране на нещата за самите нас. Образното разбиране е по-лесно за запомняне и възпроизвеждане, защото е по-естествено, по-основно, изчистено от подробности, но същевременно заредено със заряд, който може да възпроизведе пътищата до тези подробности;

- *Второ*, достигането до метафора означава приблизително, но все пак достатъчно удовлетворително разбиране. Тя не ни обременява с изработването на точни, изчерпателни, непротиворечиви дефиниции. По този начин добиваме нужната увереност: знаем, че не всичко знаем за отразяваното явление, но че знаем достатъчно за него. В определен смисъл, метафорите са нещо като спасителното „и тъй нататък“ (включително когато просто няма нищо след това „и тъй нататък“, но никой не пита дали има или няма).

- *Трето*, метафората очевидно ни позволява да останем свободни за по-нататъшно попълване на познанията. Бидейки удовлетворително закръгление, тя ни казва нещо от рода на: „на това стъпало на твоето невежество, ти разбра това и това, но дерзай по-напред“. Тя не затваря нито психологически (липса на увереност да се продължава), нито когнитивно (нещата са такива и такива и то веднъж завинаги) нашето по-нататъшно разбиране, както обикновено става, когато се ползват дефиниции или други форми на предаване на мисълта и на мислене;

- *Четвърто*, бидейки достатъчно точна, но все пак размита форма на изразяване, метафорите позволяват другите да ни разбират и ние да разбираме другите. Не е случайно обстоятелството, че хората по-добре разбират нещо непознато, когато им се дават примери с нещо познато. Най-лесният начин човек да бъде научен да работи на компютър е работата с него да бъде сведена до работа с нещо познато – пишеща машина, калкулатор, поща и пр.

- *Пето*, метафорите са учтиви, те дават свобода за намеса на другите в нашите разбирания, без това да обижда и притеснява. „Предал Богу дух“, „Гушнал букета“, „Хвърлил топа“, „Отишъл на гости при Свети Петър“, „Облякъл дървения шлифер“, всички означават едно и също, неприятно, но разбираемо обстоятелство, но

¹³Залтман, Д., 2003, Как мислят потребителите, Издателство „Класика и стил“

¹⁴Желев, С. Рекламни изследвания, УИ УНСС, стр. 227-231, 2013;

всяка от тези метафори има и различни второстепенни смислови полета и в психологически, и в социален, и в културен план. Тези второстепенни полета обогатяват онази или онези метафори, които собствено ползваме, без да ги отричат или поставят под съмнение.

- *Шесто*, метафорите позволяват сложните или непознати неща да бъдат предадени по прост, пестелив и лесно разбираем начин, като по този път се улеснява общуването и взаимното разбиране. Неслучайно обстоятелството, че една от най-популярните форми на метафората – вицът – е лесно разбираем от малки и големи, умни и глупави, от собственото обкръжение или непознати, от представители на други народи.

Според Залтман (2003)¹⁵ метафорите провокират и изразяват всякакви образи – зрителни, осезателни и обаятелни – в невербална форма. Метафорите са толкова основни за представянето на мисълта и емоцията, че комуникаторите и тяхната аудитория до голяма степен не осъзнават употребата и значимостта им за изразяването на идеите и чувствата. Той добавя, че разнообразието на метафорите, които използваме и начинът, по който те си взаимодействат, създават сложна мрежа от значения и откриват вратата към дълбоките мисли и чувства на хората. Разбирането на значението на дълбоките метафори помага изследователите да се докоснат до безсъзнателното на човека и да извличат по-ефективни комуникационни послания, чрез разкриване на по-дълбоките значения, скрити зад използваните от тях метафори.

Връзката между безсъзнателните когнитивни и емоциите се проследява и извлича, чрез метафорите. Ако съотнесем тази тема към икономиката – бихме могли да кажем, че метафорите стимулират потребителите, когато говорят за даден продукт или услуга, да се изведат мисли, чувства и емоции от тяхното когнитивно безсъзнателно, на съзнателно равнище. Следователно, те могат да изваждат на повърхността важни мисли, които буквалният език не представя в достатъчна степен или изобщо пропуска. Метафорите насочват вниманието на потребителите, влияят върху възприятията им, помагат им да осмислят онова, на което се натъкват и въздействат върху техните решения и действия. Следователно, разбирането и оказването на влияние върху мислите и решенията на потребителите – и проектирането на по-ценни предложения за тях – изискват изследване на метафорите, които използват. Метафорите имат силно присъствие в рекламните комуникации, като спомагат за извличане на комуникационни идеи на даден продукт.

3. Извличане на комуникационни послания от когнитивното безсъзнателно

Извличането на комуникационни послания от когнитивното безсъзнателно ще се осъществи по модификацията на ZMET техника. Тя избягва слабостите на самия ZMET и изследва мислите, чувствата и емоциите на потребителите спрямо конкретен обект (продукт), които ще послужат при изготвяне на комуникационни послания към потребителите и потенциалните такива. Включва 3 основни етапа:

¹⁵Залтман, Д., 2003, Как мислят потребителите, Издателство „Класика и стил”

- **Етап 1: Предварителна подготовка**

- Извършва се подбор на респондентите по обекта на изследването, на база статуса на респондента, извлечен от специално изготвен скрийнингъв въпросник, свързан със статуса на потребление на изследвания предмет. Отговорите ще спомогнат за точността на логическия анализ впоследствие. Въпросите, които е необходимо да се зададат, предварително са специално подбрани, с цел да се добие пълна представа за статуса на респондентите по отношение на тяхната консумация на конкретната продуктова категория. Зад всеки отговор стои ключова информация за изследвателя, която той ще тълкува впоследствие – има ли противоречия у респондента, колко опит има той действително в използването, и съответно, доколко мнението и участието в изследването е ценно и достоверно. Не всеки потенциален участник, на който му е свален статуса за употреба, се превръща в реален такъв. Подборът е свързан със събиране на различни типажии от гледна точка на различните сегментационни критерии. По този начин биха се избегнали сходни данни от сходни консуматори. Подбират се точно 10 респондента;

- Изследваните лица трябва в срок от 5-6 дни да подберат 10 визуални стимули от интернет и да ги предоставят на USB в деня на изследването.

- **Етап 2: Провеждане на самото изследване**

- Около една седмица по-късно, след като всеки респондент е подготвил своя снимков материал, се насрочва индивидуално дълбочинното интервю;

- Продължителността на всяко дълбочинно интервю трае от 1 до 3 часа, като със всеки отделен респондент то протича по един и същ предварително установен сценарий;

- В самите дискусии се използват техники за извличане на метафори, като се процедира по стъпките, описани в инструкцията и ръководството за провеждане на дълбочинни интервюта;

- Извършват се аудио записи на интервютата, които по-късно се транскрибират.

- **Етап 3: Тълкуване на информацията**

- Тълкуването на информацията е в две стъпки: анализ и синтез. При анализа се съставят индивидуални понятийни карти. Синтезната част на тълкуването включва производство на консенсусни карти, които представляват свободни образувания от индивидуалните понятийни карти.

4. Заключение

Извличането на комуникационни послания от когнитивното безсъзнателно е свързано смислите, чувствата и емоциите на потребителите, които служат за разработване на въздействащи комуникационни послания. Въпреки че мислите и емоциите, като отделни психични процеси, привидно са несъвместими, докладът

доказва, че съществува взаимодействие между безсъзнателните когниции (разумът) и емоциите, изразяващо се в това, че не може да се поддържат когнициите в когнитивното безсъзнателно, без да са белязани с някаква емоция. Ето защо на разума и емоциите не бива да се гледа като на противоположности, а като на партньори, които не могат един без друг. Следователно мислите и емоциите трябва да се извличат заедно от когнитивното безсъзнателно.

ЛИТЕРАТУРА

- Желев, С. (2013). *Рекламни изследвания*. София: УИ УНСС.
- Желев, С. (2009). Излъчване на позиционни идеи чрез изследване на безсъзнателното посредством генериране и анализ, *Икономически алтернативи*, 1.
- Lakoff, G. & Johnson, M. (1999). *Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenges to Western Thought*. N.Y.: Basic.
- Ortony, A. & Turner, T. J. (1990). What's basic about basic emotions? *Psychological Review*;
- Zaltman, G. (2003). *How Customers Think*. Boston: Harvard Business School Press.

Sasha Davidova, PhD Student
Department "Marketing and Strategic Planning"
UNWE University
8, December Street
Student Town
1700 Sofia
E-mail: s_consulting@abv.bg